

Conversione di prati permanenti alberati abbandonati

www.af4eu.eu

Il pascolo degli animali aiuta a trasformare i prati permanenti abbandonati e ricoperti di alberi in sistemi agroforestali produttivi

La Slovacchia ha circa 2,4 milioni di ettari di terreni agricoli, di cui 0,85 milioni di ettari sono prati permanenti. Circa un terzo (oltre il 30 %) della superficie coltivata a prato permanente è inutilizzata, abbandonata e ricoperta di arbusti e alberi in vari stadi di successione (le cosiddette "aree bianche") e tali superfici sono per lo più sottratte ai terreni agricoli per il regime delle sovvenzioni. Negli ultimi anni, l'interesse dei proprietari e degli agricoltori per l'utilizzo di tali aree per la produzione di pascoli è aumentato in modo significativo, il che è anche legato ai loro sforzi per includere queste aree nel sistema di sovvenzioni. Attualmente, la pratica comune in Slovacchia è la cosiddetta rivitalizzazione, il ripristino dello stato originale attraverso misure di ricoltivazione, durante le quali tutta la vegetazione legnosa viene rimossa da tali aree. Un'altra opzione, attualmente fortemente favorita a causa dei cambiamenti climatici ma non ancora applicata ufficialmente in Slovacchia, è la conversione di queste aree in sistemi silvopastorali agroforestali produttivi – aree di pascolomantenendo alcuni degli alberi o degli arbusti esistenti. Dal 2022, il Centro Forestale Nazionale sta implementando il progetto "Modelli di trasformazione di terreni non forestali coperti da alberi in sistemi agroforestali produttivi (TRANSAGROLES)" nell'ambito del quale sono stati istituiti 3 appezzamenti pilota di ricerca e dimostrazione che rappresentano "aree bianche" di pianura (Bojnice), collinari (Betliar) e montuose (Liptovská Teplička) della Slovacchia. Questi appezzamenti serviranno per la ricerca a lungo termine di molteplici aspetti (tecnici, ambientali e sociali) di questa trasformazione e serviranno anche come esempi di buone pratiche.

Michal Pástor, Jaroslav
Jankovič

Centro forestale nazionale, Slovacchia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.